

**Repositorien-, Organisations- und
projektübergreifende semantische Meta-Suche am
Beispiel der Metadatenbank von Pfarrpersonen im
deutschsprachigen Raum**

Workshop

Riechert, Thomas

thomas.rieichert[at]htwk-leipzig.de
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, Deutschland
ORCID: 0000-0003-2053-5347

Krogel, Wolfgang

wkrogel[at]gmail.com
Landeskirchliches Archiv Berlin, Deutschland

Brademann, Jan

jan.brademann[at]kircheanhalt.de
Archiv der Evangelischen Landeskirche Anhalts, Deutschland

Hoffmann, Birgit

birgit.hoffmann.lka[at]lk-bs.de
Landeskirchliches Archiv Braunschweig, Deutschland

Löber, Heinrich

heinrich.loeber[at]elk-wue.de
Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Deutschland

Neuß, Christina

chistina.neuss[at]ekmd.de
Landeskirchenarchiv Eisenach, Deutschland

Wurm, Johann Peter

peter.wurm[at]archiv.nordkirche.de
Landeskirchliches Archiv Schwerin, Deutschland

Zusammenfassung. Im Fokus des Workshops stehen verschiedene methodische Ansätze bei der Realisierung von Projekten zur Repositorien-, Organisations- und projektübergreifenden semantischen

Meta-Suche, welche die Zusammenführung gleicher Ressourcen, die Sicherung der Datenqualität und die Bereitstellung von Werkzeugen in einer übergreifenden Infrastruktur adressieren. Es wird die Relevanz des Workshops aufgezeigt, dessen Ziele formuliert und der Ablauf beschrieben.

1 Motivation

In der Geschichtswissenschaft stellen Personaldaten der Pfarrerschaft und des Leitungspersonals der Kirchen zuverlässige und relevante Daten dar. Diese Forschungsdaten werden in sogenannten Pfarrerbüchern, die bislang vorwiegend in gedruckter Form vorliegen, bereitgestellt¹. Darüber hinaus sammeln verschiedenen Organisationen und Forschungsprojekte diese Daten in elektronischen Repositorien². Diese gedruckten und digitalen Repositorien sind derzeit nicht miteinander verknüpft.

Im Rahmen einer fachlichen und technischen Zusammenarbeit zwischen dem Verband Kirchlicher Archive in der Evangelische Kirche in Deutschland³ und der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig⁴ entstand im Kontext der Digitalen Geisteswissenschaften eine semantische Meta-Suchmaschine⁵. Ziel des Projektes ist es, die Zusammenführung von ausgewählten Informationen aus unterschiedlichen Datenbanksystemen zu ermöglichen. Potentiell erfasst werden Personaldaten⁶ des gesamten hauptamtlichen geistlichen Personals (Pfarrer, Pfarrerinnen), die unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte veröffentlicht werden. Die Meta-Datenbank ersetzt nicht die einzeln gepflegten Datenbanken. Nur bestimmte Basisdaten werden übernommen und repräsentiert, mit dem Verweis auf den Herkunftsdatensatz.

Neben der technischen Realisierung der Meta-Suche steht das Team vor methodischen Herausforderungen, bezüglich der zur

¹ u.a. Baden-Württembergisches Pfarrerbuch. 1979.; Czubatynski, Uwe. 2000.; und Fischer, Otto. 1941.

² u.a. Hein, Markus, Thomas Riechert, und Zoltán Csepregi. 2020. „Pfarrerbuch Sachsen - Projektinformation“. 2020. <https://pfarrerbuch.de/sachsen/>.

³ Verband kirchlicher Archive in der EKD: <https://www.evangelische-archiv.de/>

⁴ HTWK Leipzig: <https://htwk-leipzig.de>

⁵ Brademann, Jan, Birgit Hoffmann, Wolfgang Krogel, Heinrich Löber, Christina Neuß, Thomas Riechert, und Johann Peter Wurm. 2024. „Datenbank zur Pfarrerschaft im deutschsprachigen Raum“. Datenbank. <https://meta-pfarrerbuch.evangelische-archiv.de/>.

⁶ vgl. Hoffmann, Birgit, Wolfgang Krogel, Jens Murken, Christina Neuß, Thomas Riechert, und Johann Peter Wurm. 2023. „Vokabular Pfarrerbücher“. <https://meta-pfarrerbuch.evangelische-archiv.de/vocabulary/>.

Verfügungstellung der Repositorien, Organisations- und projektübergreifenden Forschungsdaten. Gerade im Forschungsgebiet der prosopographischen Forschung ist das Zusammenführen von Forschungsdaten zu Personengruppen ein zentraler Forschungsschwerpunkt⁷.

2 Ziele des Workshops

Aufbauend auf dem Heloise Common Research Modell (HCRM) des Heloise Forschungskonsortiums⁸ werden entlang der drei Schichten Repository Layer, Application Layer und Research Interface Layer, im Rahmen des Workshops mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verschiedene methodische Ansätze diskutiert. Adressiert werden dabei die Herangehensweisen bei der Zusammenführung gleicher Ressourcen, Sicherung der Datenqualität, und Bereitstellung von Werkzeugen in einer übergreifenden Infrastruktur.

3 Agenda des Workshops

Der Workshop ist in drei Session aufgeteilt, welche durch das Projektteam moderiert werden.

3.1 Session 1: Vorstellung des Projektes Metadatenbank von Pfarrpersonen im deutschsprachigen Raum (45 min)

Das Projekt Metadatenbank von Pfarrpersonen im deutschsprachigen Raum kann entlang des HCRM wie folgt beschrieben werden. Dabei werden die in Abschnitt 2 adressierten Herangehensweisen aufgezeigt.

Research Interface Layer. Die Meta-Suchmaschine bietet für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedene Zugangsmethoden. Diese reichen von einer komplexen Darstellung zum Explorieren des gesamten Katalogs über Ressourcen⁹ mittels des

⁷ vgl. Riechert, Thomas, Hartmut Beyer, Jennifer Blanke, und Edgard Marx (Hrsg.) 2024.

⁸ vgl. Beretta, Francesco, und Thomas Riechert. 2016.

⁹ Metapfarrerbuch Explorer: <https://meta-pfarrerbuch.evangelische-archiv.de/meta-explorer/>

Werkzeugs OntoExplorer¹⁰, einem Recherche Interfaces mittels Text-to-SPARQL-Interface für die natürlichsprachige Recherche¹¹ bis hin zu verschiedenen SPARQL-Endpunkten¹².

Application Layer. Das Metapfarrerbuch wird als Semantische Datenbank im Resource Description Framework¹³ (RDF) realisiert. Aktuell werden im Projekt derzeit drei Datenbanken importiert. Eine Vierte ist in Bearbeitung. Alle vier Datenbanken liegen derzeit in einer Strukturierten Form vor. Der Import in die Suchmaschine erfolgt über Python-Skripte¹⁴, welche in einer Jupyter-Notebook-Umgebung¹⁵ ausgeführt werden, und jederzeit auf die Ausgangsdaten angewandt werden können.

Repository Layer. Die aktuelle Meta-Suche beinhaltet initial die Datenbanken Pfarrerbuch Sachsen¹⁶, Kirchenprovinz Sachsen, sowie Pfarrerbuch Bradenburg.

3.2 Session 2: Existierende und geplanten Meta-Such-Projekte (60 min)

Im Rahmen der zweiten Session des Workshops, stellen die Workshopteilnehmerinnen und -teilnehmer ihre existierenden bzw. geplanten Meta-Such-Projekte vor. Analog zur ersten Session werden die Projekte so präsentiert, dass sie an das Schichtenmodell des HCRM angeglichen werden, um eine Vergleichbarkeit der Projekte und deren methodischen Ansätze zu ermöglichen, und zu diskutieren.

Es ist zu erwarten, dass in diesen Projekten etablierte Plattformen wie u.a. Geovistory¹⁷, Nodegoat¹⁸ oder die Prosopographische Forschungsplattform Österreichs eingesetzt werden, welche verschiedene Vokabulare und Normdaten, wie z.B. das CIDOC Conceptual Reference Model¹⁹ (CRM) oder die Gemeinsame Normdatei²⁰ (GND) der Deutschen Nationalbibliothek, anwenden.

¹⁰ Ontoexplorer: <http://ontexplorer.pcp-on-web.de/>

¹¹ Recherchewerkzeug: <https://meta-pfarrerbuch.evangelische-archive.de/suche/>

¹² SPARQL-Endpunkte: <https://meta-pfarrerbuch.evangelische-archive.de/meta-daten/>

¹³ RDF 1.1: <https://www.w3.org/TR/rdf11-concepts/>

¹⁴ Data Import: <https://meta-pfarrerbuch.evangelische-archive.de/import/>

¹⁵ Jupyter Notebook: <https://jupyter.org/>

¹⁶ Pfarrerbuch Sachsen: <https://pfarrerbuch.de/sachsen/>

¹⁷ Vgl. Alamercery, Vincent et al. 2023.

¹⁸ Nodegoat: <https://nodegoat.net/>

¹⁹ CIDOC/CRM: <https://cidoc-crm.org/>

²⁰ GND: https://www.dnb.de/DE/Professionell/Standardisierung/GND/gnd_node.html

3.3 Session 3: Zusammenfassung und Ausblick (45 min)

Im Ergebnis des Workshops soll ein gemeinsames Positionspapier geplant werden, welches den aktuellen Stand der vorgestellten Projekte aufzeigt und diese bezüglich ausgewählter methodischer Aspekte der Repositorien-, Organisations- und projektübergreifenden Zusammenarbeit mit Forschungsdaten vergleicht.

4 Workshop-Organisation

Der Workshop wird von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe Meta-Pfarrerbuch des Verbandes kirchlicher Archive in der Arbeitsgemeinschaft der Archive und Bibliotheken in der evangelischen Kirche in Deutschland organisiert und durchgeführt.²¹ Die Planung und Dokumentation erfolgt auf einer für den Workshop eingerichteten Webseite²².

Bibliografie

- Baden-Württembergisches Pfarrerbuch. 1979. Veröffentlichungen des Vereins für Kirchengeschichte in der Evangelischen Landeskirche in Baden. Karlsruhe: Verl. Evang. Presseverb. für Baden
- Czubatynski, Uwe. 2000. Evangelisches Pfarrerbuch für die Altmark: biographische Daten und Quellennachweise als Hilfsmittel zur kirchlichen Ortsgeschichte der Mark Brandenburg und der Provinz Sachsen. Beiträge zur Regional- und Landeskultur Sachsen-Anhalts. Halle: Landesheimatbund Sachsen-Anhalt
- Fischer, Otto. 1941. Evangelisches Pfarrerbuch für die Mark Brandenburg: seit der Reformation / Bd. 1 und 2 Verzeichnis der Geistlichen in alphabetischer Reihenfolge. Berlin: Mittler.
- Riechert, Thomas, Hartmut Beyer, Jennifer Blanke, und Edgard Marx (Hrsg.) 2024. Professorale Karrieremuster Reloaded. Entwicklung einer wissenschaftlichen Methode zur Forschung auf online verfügbaren und verteilten Forschungsdatenbanken der Universitätsgeschichte. DOI:10.33968/9783966270502-00

²¹ vgl. Autoren dieses Abstrakts

²² <https://meta-pfarrerbuch.evangelische-archive.de/veranstaltungen/25-09-24/>

- Beretta, Francesco, und Thomas Riechert. 2016. Collaborative research on academic history using linked open data: A proposal for the heloise common research model. *CIAN-Revista de Historia de las Universidades* 19 (1): 133–51. DOI:0.20318/cian.2016.3147.
- Alamercery, Vincent, Francesco Beretta, François-Joseph Favey, Djamel Ferhod, Stephen Hart, David Knecht, Gaétan Muck, Alexandre Perraud, Morgane Pica, Jonas Schneider und Andreas Stebler. 2023, July. Open Research Practices with the OntoME-Geovistory environment. In *Digital Humanities 2023. Collaboration as Opportunity (DH2023)*.